

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(IAS) 7**

**THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND APPLICATION OF
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IAS) 7**

РОЗАНОВ ДАНИИЛ ГЮЛЬМАМЕДОВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

ПАНИКАРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

ЗАЙНУТДИНОВ МАГОМЕД БЕСЛАНОВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

ROZANOV DANIL GULMAMEDOVICH,

student,

Bauman Moscow State Technical University (NRU).

PANIKAROV MIKHAIL ANDREEVICH,

student,

Moscow State Technical University N.E. Bauman (NRU).

ZAINUTDINOV MAGOMED BESLANOVICH,

student,

Moscow State Technical University N. E. Bauman (NRU).

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблемы формирования и применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Раскрыто содержание понятия МСФО. Рассмотрены положения в бухгалтерском учете РФ, которые разработаны на основе МСФО. Перечислены трудности, возникшие при переходе на принципы МСФО бухгалтерского учета в Российской Федерации и не позволившие в полной мере завершить реформирования системы учета на принципы МСФО. В результате выяснено, что в настоящее время обе методики сближения учета по МСФО и РСБУ еще не в полной мере изучены.

This article discusses issues related to the problem of the formation and application of international Financial Reporting Standards (IFRS). The content of the concept of IFRS is disclosed. The provisions in the accounting of the Russian Federation, which are developed on the basis of IFRS, are considered. The difficulties that arose during the transition to the principles of IFRS accounting in the Russian Federation and did not allow to fully complete the reform of the accounting system to the principles of IFRS are listed. As a result, it was found out that currently both methods of convergence of accounting under IFRS and RAS have not yet been fully studied.

Ключевые слова: МСФО, учет, стандарт, отчетность, достоверность.

Key words: IFRS, accounting, standard, reporting, reliability.

Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО) – это специализированные документы, в которых закреплены определенные правила, необходимые для составления консолидированной отчетности. В данных документах содержится информация, необходима потенциальным акционерам, инвесторам, партнерам и т. д. для принятия ими экономических решений в отношении организации.

Разработка единых правил для подготовки отчетности ведется уже очень давно. Большинство стран формирует национальные стандарты, придерживаясь Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Действующие в настоящее время МСФО предъявляют к раскрытию информации такие требования как: понятность, уместность, сопоставимость и надежность, а также публичность отчетных данных.

Сейчас МСФО стали официальным нормативным документом для многих российских компаний. Коснулось это и промышленной отрасли. Переход на МСФО в отечественной учетной практике наряду с формированием консолидированной отчетности позволяет улучшить систему российского бухгалтерского учета.

В Российской Федерации внедрение МСФО началось 25 марта 2011 года после утверждения приказа № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ» [4].

После внедрения принципов и стандартов МСФО в Российской Федерации было достигнуто следующее: введены новые термины (условные обязательства, деловая репутация, сегментная информация), затем осуществляется перевод некоторых предприятий и компаний на внедрение международных стандартов, попавших под действие закона № 208 – ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» [6]. После издания приказа № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ» Министерством финансов, на территории Российской Федерации были применены первые 63 стандарта.

Система, которая была принята при переходе на международные стандарты финансовой отчетности, дала основу для принятия определенных правил по ведению бухгалтерского учета в рамках нашей страны.

В настоящее время уже существуют положения в бухгалтерском учете РФ, которые разработаны на основе МСФО, и предполагают:

- заметный уровень качества предоставляемой информации;
- изменение структуры кадров компании или предприятия, а именно создание коллектива высококвалифицированных работников, имеющих навыки работы с ведением бухгалтерского учета и аудита на предприятии;
- применение усиления и изменения контроля, за деятельностью организаций, использующих бухгалтерскую отчетность;
- создание крепкой основы для применения МСФО в российских организациях.

В связи с интеграцией Российской Федерации в мировое сообщество перед страной возникла необходимость развития бухгалтерского учета, ориентированного на международные стандарты финансовой отчетности.

Вызвано это было тем, что вместе с переходом на МСФО компании получают возможность расширения своего бизнеса путем привлечения зарубежных инвестиций, банковских кредитов, а также роста публичности их деятельности.

При переходе на принципы МСФО бухгалтерского учета в Российской Федерации на пути возникали трудности, которые не дали в полной мере завершить реформирования системы учета на принципы МСФО:

- главным различием при реформировании системы бухгалтерского учета на принципы МСФО, является отличие между принципами ведения бухгалтерского учета в России и принципами МСФО;
- еще одна из трудностей, с которой столкнулось государство – это нехватка персонала, обладающего высокой квалификацией и имеющего представление о работе в системе бухгалтерского учета;
- также некоторым компаниям было просто не выгодно отражать бухгалтерскую информацию в полном объеме, в следствие этого ими было высказано недовольство и сопротивление при переходе от РСБУ (Российский стандарт бухгалтерского учета) к МСФО;
- при реформировании РСБУ на принципы МСФО предполагало крупные финансовые затраты, что было совсем не выгодно;
- еще одна трудность, с которой столкнулось государство – явилось несовершенство законодательства РФ и неоднозначность перевода принципов МСФО на национальный язык РФ.

Также, далеко не всем руководителям до конца понятна целесообразность перехода на международные стандарты. Согласно проведенному опросу «МСФО на практике» и АКГ «Бейкер Тилли Россия» было выявлено, что определяющими причинами подготовки финансовой отчетности по МСФО, являются требования собственников, а также законодательства, а вовсе не требования кредиторов и поиск инвесторов.

Для сближения учета по МСФО и РСБУ проводится работа по пересмотру ПБУ. Многие компании осуществляют унификацию учетных политик дочерних компаний группы, а также проводят работу по сближению учетных политик по МСФО и РСБУ. В рамках опроса, проведенного компанией Deloitte среди 49 компаний горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической и металлургической отраслей, было замечено, что среди исследуемых компаний в 77% применялась единая учетная политика дочерними компаниями Группы, в 54% учетные политики по МСФО и РСБУ были сближены максимально.

Группы компаний анализируют отклонения методов учета и дают рекомендации по их преодолению, затрагивающие учет основных средств, нематериальных активов, запасов, затрат по займам, резервов. Существуют также программы по сближению учетных политик по РСБУ и МСФО.

Однако до сих пор обе методики имеют вопросы, требующие прояснения. Например, момент признания выручки, который по МСФО совпадает с моментом перехода всех рисков и преимуществ, а по РСБУ – с переходом правом собственности к покупателю; и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств. URL: <https://www.1cashflow.ru/msfo-ias-7-otchet-o-dvizhenii-denezhnykh-sredstv> (дата обращения: 29.09.2022).
2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394 (дата обращения: 26.09.2022).
3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609 (дата обращения: 26.09.2022).
4. Приказ № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ» от 25 марта 2011 года. URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/15958.html> (дата обращения: 27.09.2022).
5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855 (дата обращения: 25.09.2022).

6. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103021 (дата обращения: 25.09.2022).
7. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО. М.: Юрайт, 2021. 253 с.
8. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности / Е.Г. Жулина, Н.А. Иванова. М.: Дашков и Ко, 2010. 272 с.

© Розанов Д.Г., Паникаров М.А., Зайнутдинов М.Б., 2022.